

Ludic

Type d'outil : Outil fonctionnel à télécharger
Plugin diffusé sur Moodle.org, intégrable en version 3.9

Pré-requis :
Connaissance du fonctionnement de Moodle

Niveau(x) scolaire(s) :
Secondaire - Supérieur

Construire des cours ludifiés sur Moodle avec des outils qui favorisent la motivation et l'engagement des apprenants

E. Lavoué & A. Serna, LIRIS Université Lyon 3 et INSA Lyon
elise.lavoue@univ-lyon3.fr ; audrey.serna@insa-lyon.fr

Soutenir la motivation et l'engagement en contexte hybride :

Les environnements scolaires hybrides combinent des espaces d'apprentissage en présentiel (espace-classe) avec des temps à distance en utilisant des outils pédagogiques numériques (hors espace-classe). Ces configurations et cette discontinuité liée à l'hybridation de l'espace-temps peut affecter la motivation des élèves. Il est alors essentiel de considérer la motivation dans la conception de ces nouveaux environnements hybrides [1]. La ludification, largement étudiée en Éducation, peut être utilisée pour augmenter la motivation et l'engagement des apprenants à réaliser une tâche d'apprentissage. La ludification est généralement définie comme l'ajout d'éléments ludiques dans des contextes non jeu [2].

Il existe **différentes catégories d'éléments ludiques** [3] :

Les récompenses (points, badges)

La représentation de soi (avatar)

Les objectifs (que l'on se fixe soi-même ou imposés par le système ou l'enseignant)

Les éléments sociaux (collaboration, compétition, discussion)

Les éléments liés au temps (timer, planning régulier)

La progression (dans sa tâche d'apprentissage ou comparée aux autres)

Description :

Le plugin Moodle *Ludic* est une solution de ludification permettant de construire des cours dans Moodle avec des éléments ludiques ayant un impact positif sur la motivation et l'engagement des apprenants. Bâti au cœur de la structure Moodle (avec la décomposition des cours en sections), *Ludic* est compatible avec tous les plugins d'activités natifs ou issus de la communauté Moodle.

Le format de cours *Ludic* permet d'habiller un cours rapidement avec des éléments ludiques paramétrables. Chaque section de cours est habillée par un élément ludique dynamique qui évolue avec la progression de l'apprenant (storytelling, collections, avatars, médailles, trophées, progression). Les types d'habillages peuvent être combinés pour bâtir des parcours d'apprentissages diversifiés (storytelling, collections, avatars, médailles, trophées, progression). Les types d'habillages peuvent être combinés pour bâtir des parcours d'apprentissages diversifiés. Pour chaque section, la progression de l'apprenant est affichée sur chaque activité ou ressource, selon le principe de complétion (pourcentage de réussite à un quiz par exemple) ou de note de Moodle. La progression se base à la fois sur le seuil de réussite de la section et sur la pondération de chaque élément d'un cours. Avec ce format de cours, l'enseignant peut personnaliser les sections de cours avec ses propres réglages et visuels.

Projet :

Le plugin Moodle *Ludic* est issu du projet de recherche [Ludimoodle](#), Il a été développé par l'entreprise EDUNAO en collaboration avec le laboratoire LIRIS (Université Lyon 3).

L'impact des éléments de ludification sur la motivation et l'engagement des élèves a été évalué en deux étapes par les laboratoires LIRIS et ECP (Université Lyon 2), **chaque expérimentation engageant plus de 300 élèves et 5 enseignants répartis dans 4 collèges** de l'Académie de Lyon.

Téléchargement :

https://moodle.org/plugins/format_ludic

via Github : https://github.com/Edunao/moodle-format_ludic

RÉFÉRENCES :

[1] Serna, A., Pereira, A., & Lavoue, E. (2021, April). Un espace de conception pour explorer la continuité des affordances motivationnelles dans un contexte scolaire hybride. A design space for the exploration of motivational affordances continuity in hybrid learning environments. In *Adjunct Proceedings of the 32nd Conference on l'Interaction Homme-Machine* (pp. 1-6).

[2] Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments* (pp. 9-15).

[3] Hallifax, S., Serna, A., Marty, J. C., & Lavoué, É. (2018, April). A design space for meaningful structural gamification. In *Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1-6).